

LIMBAJUL ARTISTIC ÎN POEZIA LUI LEONID DIMOV

Artistic Language in Leonid Dimov's Poetry

CZU:821.135.1-1.(478).09

Eugenia CIUMAȘU

doctorandă, Școala doctorală Științe Umanistice,
Universitatea de Stat din Moldova.

PhD student, Doctoral School in Humanities,
Moldova State University

E-mail: eugeniaciumas64@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0693-8740

Summary. The article resides in the elucidation of the stylistic effects created by the eccentric vocabulary that Leonid Dimov uses in his poems. The analysis of the poems will be directed towards the mannered language; the valences of the sometimes archaic, sometimes neological, often invented lexicon will be explained. At the same time, the structure of the imaginary will be taken into account: the meaning of some symbols, a fact that will lead to a better knowledge of the poet's creation in order to capitalize on contemporary literature.

The research methods will be compiled starting from the tools appropriate to the analysis of language and the structure of the imaginary. The perspectives of mythological-archetypal, semiotic and other interpretation, imposed by the literature science of the last century, are most welcome.

The actuality of the given approach is revealed by the need to valorize the local heritage of national and international importance. Leonid Dimov's poetry has not been sufficiently exploited by historians and literary aestheticians from the Republic of Moldova, despite the fact that the poet originates from the historical south of Bessarabia.

Keywords: Leonid Dimov, poetry, artistic language, eccentric vocabulary, symbol, the structure of the imaginary, contemporary literature

Introducere. Problema științifică abordată în articolul de față rezidă în elucidarea efectelor stilistice create de vocabularul excentric pe care Leonid Dimov îl folosește în poeziile sale. Se va orienta analiza poeziilor către limbajul manierat, se va explica valențele lexicului uneori arhaic, alteori neologic, inventat adesea. În același timp se va ține cont de structura imaginarului, adică de semnificația unor simboluri, fapt care va duce la o cunoaștere mai bună a creației poetului în vederea valorificării literaturii contemporane.

Poezia lui Leonid Dimov nu a fost cercetată în de-ajuns de către istoricii și esteticienii literari din Republica Moldova, în pofida faptului că poetul își are originea în sudul istoric al Basarabiei. Respectiv, actualitatea demersului dat se relevă și în necesitatea valorificării patrimoniului local de importanță națională și internațională.

Metodele de cercetare ale acestei lucrări vor fi alcătuite pornind de la instrumentarul adecvat analizei limbajului și structurii imaginarului. Perspectivele de interpretare mitologic-arhetipală, semiotică și altele, impuse de știința literaturii din secolul trecut, sunt cele mai binevenite. Nu se vor neglija nici cele practicate de varii discipline socio-umanistice: sociologie, antropologie, etnopsihologie etc.

Limbajul expresiv – caracteristică de bază în opera lui Leonid Dimov. Fiind „un maestru al limbii stăpânite în toate secretele articulațiilor ei”, după cum îl numește Lucian Raicu,¹ poeziile lui Leonid Dimov sunt adevărate jocuri de cuvinte. Inventator de cuvinte, cunoscător

¹ Lucian Raicu, *Guillaume și Administratorul* (I) [Însemnări (fragmente) despre poetica românească de azi (1969–1989) – Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mircea Ivănescu; Ana Blandiana, Leonid Dimov], in: „România literară”, 23, nr. 100, 1990.

competent al neologismelor, al arhaismelor și al regionalismelor, poetul obține efecte miraculoase prin explorarea acestui bogat material de dicționar și de enciclopedie. Nicolae Manolescu caracterizează poezia lui Leonid Dimov ca „inepuizabilă lexical: una din cele mai vii expresii ale barocului din întreaga literatură”².

Poetul este un virtuoz în a selecta cuvintele cel mai puțin utilizate din vocabularul pasiv al limbii române și în a le da încă o șansă la viață. Astfel autorul „strânge piatra lucitoare”, amintindu-ne „cât e de darnic, graiul țării noastre dragă” (*Limba noastră* de A. Mateevici). Versul împresurat cu aceste „pietre rare” capătă un farmec deosebit. Cuvinte precum *iapraș*, *holodurie*, *aspic*, *sepie*, *jad* sunt scoase din tezaurul lingvistic, conferind poeziilor un stil exotic.

După ce își epuizează resursele lexicale, poetul recurge la crearea de cuvinte noi, îmbogățind nu numai poezia cu armonii sonore, dar și lexicul limbii române. Eugen Simion spunea că „dintre toți poeții de azi, el are, probabil, vocabularul cel mai bogat”³.

Dimov are un farmec al lui inexplicabil, poate pentru că știe ce importanță au cuvintele puse în relații surprinzătoare, tocmai pentru că este un poet preocupat de a folosi în operele sale sunetele rare, deși uneori în dauna conținutului.

Spiritul liric dimovian este voluptos, exotic mizând atât pe vocabulele pitorești luxoase, rarissime, cât și pe fantezii ale derizoriului, ale spectaculosului. Aceste constatări ne permit să-l numim pe Leonid Dimov un poet al barocului românesc. Caracterizând opera lui Dimov, Nicolae Manolescu menționează: „Lucidă și fantasmagorică, opera de meșteșugar opioman, bâlci al deșertăciunilor și al voluptăților, ineputabilă lexical și monotonă stilistic, domestică și exotică, stăpânită de un duh balcanic, antonpannesc, în pofida istoriei și geografiei ei fără frontiere, poezia lui Leonid Dimov este una din cele mai vii expresii ale barocului din întreaga noastră literatură.”⁴ Leonid Dimov este poetul manierist care construiește utopii grandioase, asemeni tuturor poeților umoriști și joviali, dar, în același timp, enigmatici și melancolici.

În „Poemul odailor” decorul interiorului abundă de *fluturi de email*, *bumbi albaștri*, *capa de mătase violetă*, *sofaua*, *sideful*, *marele chivot portocaliu*, iar alături se deschide priveliștea *grădinii de brocart*. *Odaia* o regăsim într-o serie de interpretări, ea este universul unui număr vast de obiecte și a unei veșnice aventuri. Decorată cu tapiserie, „ceas cu cuc”, iar la capătul unui covor atârnă fastuosul „ciucure portocaliu”. Insecte de tot felul (greieri, fluturi) se plimbă întregind atmosfera ciudată. Prin dulapuri se aud dospind hidromeluri, iar cupele de pe masă abia așteaptă să fie umplute.

Pseudo-balada „Turnul Babel”, cea mai lungă creație din volumul „7 poeme”, are peste 600 de versuri. Subiectul aparent cursiv oscilează din planul realului în planul imaginarului, deaceia este dificil de a reține firul evenimentelor. Leonid Dimov își desfășoară simțul plastic și puterea de invenție. Elementele materiale sunt observate de aproape, iar acesta dă culoare versurilor.

„Turnul Babel” este reprezentarea alegorică a civilizațiilor risipite în veacurile trecute. Datorită limbajului, atmosfera de carnaval pare feerică. Poemul este original și nu are vreo notă de romantism. Mitul despre sfârșitul lumii și dispariția civilizațiilor, interpretat de cei mai mari poeți ai lumii ca o tragedie colosală, este în viziunea lui Leonid Dimov un haos de obiecte, unele doar imaginare, care după ce se adună, comunică, se risipesc în scelipiri fragmentare.

În volumul „Pe malul Styxului” apare simbolul *oului și elipsei* barbiene. Versurile „ci eu aici elipse mai încerc/ tot mai rotit, mai iute, mai încerc” sugerează mișcarea de rotire a sufletului deasupra unui abis. Îngrijorarea ce cuprinde simțurile atunci când gândul se îndreaptă spre ceea ce este dincolo de lucruri se citește în următoarele versuri:

„E un ou adânc odaia-n care mor
Cu trandafiri albaștri la perete.

² Nicolae Manolescu, referințe, in: Leonid Dimov, *Carte de vise*, Chișinău, 1997, p. 310.

³ Eugen Simion, *Scritori români de azi*, Vol. III, București Chișinău: Ed. David-Litera, 1998, p. 55.

⁴ Nicolae Manolescu, *Ibidem*.

Nici geamuri, nici lucarne, nici pridvor
Ci doar, la depărtări egale, pete.”

Imaginea *cercului*, a *rotundului* are semnificații multiple pentru Leonid Dimov. Expresia metaforică „în cerc de zmalț m-am zăvorât și zbor” descrie traiectoria de rotire a spiritului, desprinderea de materie, metamorfozarea.

Iureșul de cuvinte creează impresia că apar prin voia hazardului, că se potrivesc doar sonor, iar mesajul versului rămâne vid și absurd. Această scamatorie de cuvinte proliferază stilul parodic în creațiile lui Leonid Dimov, care totuși nu ne scutește să urmărim un fond serios în tot ceea ce pune pe hârtie poetul. Așa vede el societatea gureșă, risipind cuvinte goale, ce sună din coadă și este lipsită de orice seriozitate.

Smalțul, ceața, fumul sunt elemente ce fac parte din planuri diferite. Obiectele capătă strălucire datorită stratului de smalț, care însă acoperă esența lor, privirea nu poate pătrunde în adâncul lucrurilor și atunci, pe retina ochiului apare doar imaginația, închipuirea despre ceea ce este obiectul în esența lui. Percepția clară a obiectelor este împiedicată de ceață și de fum. Imaginea strălucitoare a obiectelor, privite prin fum și ceață, devine fluentă și misterioasă.

În „Poem al esențelor” poetul explică solidaritatea sa cu universul mic. Sesizăm tonul ironic din limbajul șiret și jovial. Imaginile glumețe înghit estetica și înțelegem că poetul vede în artă un meșteșug și un joc:

„Treceau orele, treceau norii, treceau mamelucii,
Iar eu am visat azi noapte că mi-am pierdut papucii...
Deși știam încă din leneșa tinerețe
Că narațiunea, ironia, imaginile glumețe
N-au ce căuta în cadențe:
Că poezia ține de esențe.”

Metafore ale elementului mundan. Originalitatea incontestabilă a poeziei lui Leonid Dimov este un rezultat al celor mai diverse înrăuriri. De la Ion Barbu a preluat tonul rece și abstract al cuvântului, poeziile de formă fixă, rondelurile, au fost mai întâi practicate de Alexandru Macedonschi, plasticitatea imaginilor artistice este asemeni celor din poeziile argheziene.

Leonid Dimov este un virtuoz artist care știe să producă vise vaporoză și palpitate. Poetul reușește foarte bine în meșteșugirea prozodică scrupuloasă și exactă și în dirijarea jocului imaginației, ficțiunii poetice abstracte, sofisticate. Găsim în poeziile dimoviene și note ludice (de exemplu: „meduze roze gătite cu cimbru”).

Poetul are o viziune pluralistă asupra lumii, încercând să stabilească o relație inedită cu lucrurile din afară, ordonându-le într-un vis misterios, apoi tălmăcind aceste reverii în poezii policrome, bogomilice, ce incită receptarea lor. Poetul e un pictor de vedenii oprite doar o clipă din mișcarea eternă, atât cât să li se pună în lumina splendorile complicate. Structural, poeziile sunt, toate, niște „desfășurări” (așa suna și un titlu semnificativ), aglomerări baroce, caleidoscopice, de obiecte eteroclitice de o extremă varietate. În lumea poeziilor lui Leonid Dimov, totul este neobișnuit. Obiectele strălucitoare și întâmplările misterioase, descrise într-un limbaj al jocurilor de cuvinte, deschid porțile unei lumi miraculoase. Culori de o paletă imensă de nuanțe sunt împletite cu sunete venite din univers. Creând o ficțiune imensă și extraordinară, poetul reușește însă să dirijeze foarte abil haosul imaginației sale.

Leonid Dimov este cel care a repus literatura pe locul binemeritat, reînviind în sufletul cititorului sentimentul că poezia este o artă muzicală. Cultismul din poeziile lui poetului, capacitatea lor de a scoate în evidență farmecul lucrurilor ordinare, satisfac spiritele cele mai intelectuale. „Uluire” este cap de listă între poeziile din volumul „Versuri”:

„A voit în ape să nu pice
Pasărea lovită de alice
Și-a zburat peste mărimi campestre
Până-n pragul camerei de zestre
Unde-au pus-o degete ușoare
Sus, pe perinile de ninsoare...
Noaptea la opaițe murise
Pasărea. Au curs dintr-înșa vise
Ce-n odaia cu blidar și glastră
Le-a privit tot satul la fereastră.”

Poemul ce urmează este intitulat „O dimineață noroasă” și începe cu descrierea evacuării în masă a unei populații foarte eterogene de flașnetari, alvițari, vânzători de cornete, chiar medici, toți cuprinși de o frenezie generală. Insul care se ridică la cer și dispăre în „buclele unui nour uriaș” pare a fi chiar Mântuitorul, care părăsește această lume plină de păcat:

„mulțimea fremăta până-n depărtare,
Medicii se ridicară și ei,
Bărbați, femei, copii,
Îl îmbrățișau și-ncepeau să joace
Ca niște dobitoace.
Se recunoșteau, se sărutau, valsau cu toții,
Își schimbau batistele, fesurile, saboții,
Se iviră alvițari, vânzători de cornete,
Flașnetari cu străvechi melodii desuete...
Devenea tot mai ștearsă, mai asemănătoare cu nime
Imaginea lui din înălțime,
Până când dispăru de peste oraș
În buclele unui nour uriaș.”

Leonid Dimov complică, schimbă relația între obiecte. Demersul său trebuie acceptat așa cum este, așa va fi înțeles mai ușor. Privirea catifelată a cititorului blând încearcă să dea o ordine, să potrivească lucrurile, dar greu străbate până la esență din cauza superficialității conturului. Și atunci procesul devine invers, obiectele descrise în poezie ademenesc ochiul, absorb privirea prin ritmul poeziei, prin sonoritatea versurilor, prin perfecțiunea prozodiei.

Un sonet din volumul „A.B.C.” accentuează demersul complicat al poeziilor: „nici un adânc privirea mea nu are / De mă privesc în smalț prin înserare”. Deci privirea nu are adâncime, iar lucrurile sunt acoperite de smalț. Alteori ceața ia locul smalțului: „învelit într-un strat de ceață subțire”, iar în „Amintiri” universul dimovian este acoperit de un fum cald:

„Fum cald, peste vedenii ce te-nfășuri,
Pătrunde-n tinda mea cu preșuri,
Portocaliu când faci să piară zorii
Priveliștea cu zâmbi din istorii...”

Din volumul „Spectacol”, se remarcă poezia „Tinerețe fără bătrânețe, basm (după Petre Ispirescu și nu prea)”, care doar pare a fi o parafrază după Petre Ispirescu, însă Leonid Dimov dă o interpretare proprie, umoristică mitului:

„Când cântă muzica, de treci
Printre pirați ascunși de sticle,

În gang păzit de lilieci
Încă din vremea lui Pericle,

Ajunși acolo unde-a fost
Odată precum niciodată
Cu labirinte fără rost
Și o grădină desenată

Încă de când mai pânguia
De-a surda, vara, plopul pere
Și-n luna lui Gustar bătea
Răchita plânsă micșunele.”

Totuși sfârșitul tragic al omului care visează să trăiască etern este accentuată și de Leonid Dimov într-un chip misterios și imprevizibil. *Ghionoia* și *scorpi* sunt simboluri doar aparent monstruoase, pentru că Făt-Frumos-ul lui Dimov nu este împiedicat să ajungă la cetatea luminoasă a nemuririi. Itinerarul inițiativ este doar un voiaj agreabil. Dificultatea este de ordin interior. Țărnul tinereții eterne este un „târg de smalt și furnicar,/ de cavaleri gătiți împărătește”. *Valea Plângerii* nu este altceva decât viața curentă. Dimov trece de la ideea din basm a unei călătorii inițiatice la ideea unei călătorii pedagogice. Plecând de la un mare mit, poetul trage din el o aventură simplă și fermecătoare.

Concluzii. În încheiere trebuie menționa faptul că Leonid Dimov a creat o operă lucid-fantasmagorică. El este un artist talentat, artizan care a plăsmuit imagini poetice cu multă minuțiozitate, scrupulozitate și exactitate. Autorul descrie imagini insolite, decorative și pitorești, evidențind carnavalescul din societate, cu personaje-paiată, saltimbanci, bufoni, scamatori, jongleri, care se mișcă haotic. Prin acest articol s-a intenționat să se argumenteze faptul că Leonid Dimov este un poet cu multă măiestrie a rostirii, cu un vers muzical și cu o viziune aparte asupra artei și a lumii. Poeziile lui nu sunt doar focuri de artificii, poetul știe să transforme banalul în lirism. Intenționând să camufleze ostilitatea din lumea cotidiană, trăirile dezolante ale eului liric, Leonid Dimov creează o atmosferă deosebită în poezii, recurgând la lexeme „noi”, rarissime, uneori chiar străine limbii române. Lumea neobișnuită și iluzorie din sfera visului este decorată cu obiecte de ordin material, din lumea reală. Funcția acestor podoabe este de a defuncționaliza tragicul, astfel Leonid Dimov, în poeziile sale, reușește să estetizeze tragicul, să îl reducă la pur fapt de artă. Dimov, deci, „nu este doar un *poet artifex* și nu se limitează la condiția de dibaci mânător al artificiilor imagistice atunci când apelează la recuzita manierismului pentru a evada din realitate și a crea o suprarrealitate onirică. La o primă lectură, poezia sa uluiește și încântă prin multitudinea de imagini neordinare, sclipitoare pe care le conține. Învăluind în mătăsurile decorativului compensatoriu sensurile, această poezie reflectă încercarea omului modern de a găsi un spațiu sustras derizoriului sau social-politicului deranjant și de a releva, prin metaforă esența existenței”.⁵

⁵ Lucia Țurcanu, *Manierismul românesc. Manifestări și atitudini*, București: Editura Cartier, 2015.